

AutoVision

Experiment

Imaginer un concept de véhicule autonome

Qu'est-ce qu'un véhicule autonome ?

**SAE
LEVEL 4™** **SAE
LEVEL 5™**

Le passager n'a jamais
besoin de conduire**

 0-9

Transporte jusqu'à 9 personnes
(Catégorie M1*)

2050

Date de déploiement
massif approximatif

Partagé

Privé

Comment définir un concept de véhicule autonome ?

Usages

Modes d'utilisation

Répartition en trois groupes

Déroulement de l'expérience

Définition d'un concept

30 min

Évaluation des concepts des deux autres groupes et de l'outil AutoVision

3 x 10 min

Déroulement de l'expérience

Partie 1
Définition des concepts

Partie 2
Évaluations des concepts

Déroulement de l'expérience

Partie 1
Définition des concepts

Partie 2
Évaluations des concepts

Déroulement précis de l'expérience

Les contraintes* à respecter pour proposer un concept

INNOVATION

RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE

Respecter les droits humains, fournir un moyen de transport accessible, favoriser la bonne santé et le bien-être, favoriser les liens sociaux et familiaux.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Réduire les émissions et la consommation d'énergie. Limiter l'empreinte de l'infrastructure (parkings, voies de circulation, trafic...).

SÉCURITÉ

Assurer la sécurité des personnes.

ÉVALUATION

Les contraintes* à respecter pour proposer un concept

RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE

Respecter les droits humains, fournir un moyen de transport accessible, favoriser la bonne santé et le bien-être, favoriser les liens sociaux et familiaux.

Selon-vous, à quel niveau ce concept respecte-t'il l'objectif de responsabilité éthique ? *

0 1 2 3 4 5 6

- 0 : L'objectif n'est pas du tout respecté
- 1 : L'objectif n'est quasiment pas respecté
- 2 : L'objectif est assez peu respecté
- 3 : L'objectif est moyennement respecté
- 4 : L'objectif est assez bien respecté (il reste des zones d'ombre)
- 5 : L'objectif est globalement respecté
- 6 : L'objectif est complètement respecté

Justifications, points importants, éléments discutés en lien avec votre note: *

100 mots minimum

[\[→ Back to editor](#)

 Réalisé avec Tally

ÉVALUATION

30 min

Définition d'un concept

Définir et justifier le(s) mode(s) d'utilisation

Choix parmi 3 modes d'utilisation

Choisir et justifier 5 usages à privilégier

Choisir et justifier 5 usages à éviter

Choix parmi 30 usages

Évaluation d'un concept (sur les trois thèmes*)

RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE

Respecter les droits humains, fournir un moyen de transport accessible, favoriser la bonne santé et le bien-être, favoriser les liens sociaux et familiaux.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Réduire les émissions et la consommation d'énergie. Limiter l'empreinte de l'infrastructure (parkings, voies de circulation, trafic...).

SÉCURITÉ

Assurer la sécurité des personnes.

30 min

Évaluation d'un concept (sur les trois thèmes*)

[\[→\] Back to editor](#)

 RESPONSABILITÉ ÉTHIQUE

Respecter les droits humains, fournir un moyen de transport accessible, favoriser la bonne santé et le bien-être, favoriser les liens sociaux et familiaux.

Selon-vous, à quel niveau ce concept respecte-t'il l'objectif de responsabilité éthique ? *

0 1 2 3 4 5 6

0 : L'objectif n'est pas du tout respecté
1 : L'objectif n'est quasiment pas respecté
2 : L'objectif est assez peu respecté
3 : L'objectif est moyennement respecté
4 : L'objectif est assez bien respecté (il reste des zones d'ombre)
5 : L'objectif est globalement respecté
6 : L'objectif est complètement respecté

Justifications, points importants, éléments discutés en lien avec votre note: *

100 mots minimum

 Réalisé avec Tally

 PAUSE

Résultats

 Groupe **2**

4,67 / 5

 AutoVision **X**

4,56 / 5

 Groupe **3**

4,50 / 5

 Groupe **1**

3,00 / 5

Démo de l'outil

Fin de l'expérience

Robin Lecomte
PhD Student
Stellantis / LGI / CRD

Guillaume Thibaud
Tuteur industriel
Stellantis

Bernard Yannou
Directeur de thèse
LGI – CentraleSupélec

Roland Cahen
Co-directeur de thèse
CRD – ENSCI & ENS Paris-Saclay